

Türkiye’de Dijital Bağımlılık ve Çocuk Temalı Lisansüstü Tezler Bibliyografyası

Bibliography of Postgraduate Theses on Digital Addiction and Children in Turkey

Emine UMAÇ

Doktorant, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kişilerarası İletişim Doktora Programı, eumac@marun.edu.tr,
0009-0004-0688-3366

Yirminci yüzyılın sonlarında başlayan ve daha çok yirmi birinci yüzyılda gelişen teknolojinin sektörel alanlarla uygulanması ile internet ve dijital medya araçları hayatın her alanına nüfuz etmektedir. Bu araçların bilgi edinme amacıyla kullanımının yanı sıra sosyalleşme, haber üretimi ve dağıtımı, içerik üretimi ve paylaşımı ile eğlence amacıyla da kullanılması yeni faaliyet türlerini meydana getirmektedir. Fakat internet ve dijital teknolojilerin zaman ve mekân ötesi erişilebilirlik ve gerçek zamanlı yayıncılık özellikleri ile bu araçların hayatın her anında ve alanında kullanımı mümkün olmaktadır. Böylece giderek hayatın bir parçası olan bu araçlar, kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında bağımlılık oluşturabilmektedir. Yeni bir bağımlılık olan teknoloji bağımlılığı, “insan ve teknolojinin bir araya gelmesiyle başlayan internet, tablet, cep telefonu, televizyon ve sosyal medya unsurlarından herhangi birini aşırı kullanan, kullanmadığında yoksunluk belirtileri gösteren bağımlılık” (Akkaş, 2019, 22) olarak tanımlanmaktadır. İnternet ve akıllı cihazların erişilebilirliği sayesinde herkesin erişimine açık olan bu teknolojilerle oluşan iletişim ortamlarının içine doğan dijital yerli çocukların da en çok kullandığı araçlardır. Çocuklar, dijital içeriklerin ve video oyunlarının yalnızca pasif birer kullanıcı değil, aynı zamanda dijital sektörün ana muhatapları ve şekillendiricileri haline gelmiş durumdadırlar. Bu durum çocuklar ve internet, bilgisayar, ekran ve oyun bağımlılığı konusunu akademik çalışmaların odak noktası haline getirmiştir.

Bu çalışmada ise genel anlamda çocukların teknoloji bağımlılığı ile ilgili lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık) hazırlanmış tezler üzerinden Türkiye’de konuyla ilgili akademik literatür ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu açıdan bu çalışmanın Türkiye’de çocuk ve internet, oyun, ekran, akıllı cihaz ve bilgisayar bağımlılığı temasını konu alacak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada bu temayla ilgili tüm tezlere ulaşmayı mümkün kılmak için YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde “Aranacak Alan”, “İzin Durumu” ve “Tez Türü” kısımlarında “Tümü” işaretlenerek arama yapılmıştır. Aramada konunun genişliği dolayısıyla farklı açılardan çocukların bağımlılık türlerini ortaya koyan anahtar kelimeler tercih edilmiştir. Ayrıca ebeveynlerin dijital teknoloji kullanımları ve farkındalıklarını konu eden çalışmalar da çocukların bağımlılık düzeyinde etkisi olan bir faktör olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada “Tarama terimi” kısmında kullanılan anahtar kelimeler şu şekildedir: “ekran bağımlı/lık/lığı”; “dijital ebeveyn/lik”; “dijital bağımlılık”; “internet bağımlı-lık/lığı”; “problemlili/patolojik internet kullanım/ı”; “oyun bağımlı/lık/lığı”; “video oyun bağımlı/lık/lığı”. Ayrıca, lisansüstü tezlerde 0-18 yaş aralığını kapsayacak şekilde erken çocukluk, çocuk, ergen, kreş/ilkokul/ortaokul/lise öğrencisini konu alan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri araştırmaya dâhil edilmiştir. Arama sonucunda toplamda 2461 teze ulaşılmış, 1057 tanesi ilgili görülerek çalışmaya dâhil edilmiştir.

Belirlenen kapsam doğrultusunda; Ulusal Tez Merkezi’nde anahtar kavramlar üzerinden detaylı bir tarama neticesinde tespit edilen lisansüstü tezlerin aranan anahtar kelimelere ve türlerine göre dağılımı aşağıdaki Tablo 1.’de yer almaktadır.

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Anahtar Kelimelere Göre Dağılımı

Anahtar Kelimeler	Doktora Tezi	Yüksek Lisans Tezi	Tıpta Uzmanlık Tezi	Toplam Tez Sayısı
İnternet Bağımlılığı	23	329	68	420
Oyun Bağımlılığı	17	263	20	300
Problemlili İnternet Kullanımı	27	95	28	150
Dijital Ebeveynlik	16	97	4	117
Ekran Bağımlılığı	4	9	33	46
Teknoloji Bağımlılığı	3	18	3	24
Toplam	90	811	156	1057

Lisansüstü tezlerin ana bilim dalı açısından dağılımı aşağıdaki Tablo 2.’de yer almaktadır. Tezlerde sağlık, eğitim, psikoloji ve hemşirelik temalarında yer alan ana bilim dallarının ön plana çıktığı görülmüştür.

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Ana Bilim Dalına Göre Dağılımı

Kategori	Ana Bilim Dalı	Tez Sayısı
Hemşirelik Grubu	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği	29
	Halk Sağlığı Hemşireliği	28
	Hemşirelik (Genel)	26
	Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireliği	7
	Evde Hasta Bakım Hemşireliği	1
	Toplam	91
Sağlık Grubu	Aile Hekimliği	27
	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp)	19
	Halk Sağlığı (Tıp)	17
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon	6
	Beslenme ve Diyetetik	4
	Aile Sağlığı	3
	Sağlık Yönetimi	2
	Sağlık Bilimleri	1
	Odyoloji, Ergoterapi, Adli Tıp	3
	Bağımlılık Toksikolojisi	1
	Toplam	83

İletişim Grubu	Halkla İlişkiler ve Tanıtım	10
	İletişim Bilimleri	9
	Radyo, Televizyon ve Sinema	6
	Gazetecilik	5
	Yeni Medya ve İletişim	5
	Medya ve İletişim Çalışmaları	3
	Görsel İletişim Tasarımı	1
	Toplam	39
Psikoloji Grubu	Psikoloji (Genel)	95
	Klinik Psikoloji	90
	Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (Psikiyatrisi)	62
	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)	13
	Uygulamalı, Adli, Siber, Din Psikolojisi vb.	11
	Toplam	271
Eğitim Grubu	Eğitim Bilimleri (Genel)	224
	Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi	48
	Çocuk Gelişimi ve Eğitimi	48
	Temel Eğitim (Sınıf/Okul Öncesi)	41
	Eğitim Programları ve Yönetimi	19
	Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi	8
Toplam	388	
Diğer Alanlar	Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri	56
	Sosyal Hizmet	21
	Sosyoloji	10
	Bağımlılık	9
	Felsefe ve Din Bilimleri	8
	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi	6
	İşletme ve Yönetim	6
	Nörobilim / Sinir Bilimi	5
	Diğer (Tekil Bölümler: Hukuk, Müzik, İstatistik vb.)	64
Toplam	183	
Genel Toplam	1057	

Anahtar kelimeler ile yapılan aramalardaki sonuçlar içerdiği temalar ve kavramlar açısından benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı bu çalışmada hem kelimelerin eş anlamlı olarak birbiri yerine kullanılması hem de çalışmanın kapsamının genişliğinden dolayı tekrara düşülmemesi ve konunun sınırlı tutulması amacı ile ortak temalar üzerinden bir özet sunulmuştur. Yine aynı kaygıdan dolayı çalışmada yer alan anahtar kelimelerin; “ekran bağımlılığı”, “internet bağımlılığı”, “problemlili/patolojik internet kullanımı”; “dijital/çevrim içi/video/oyun bağımlılığı” yerine; tümünü kapsayacak şekilde “dijital bağımlılık” kelimesi kullanılmıştır. Anahtar kelimeler sonucunda elde edilen tezler, dijital bağımlılığın dijital ebeveynlik, fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve patolojik değişkenler ile ilişkisi ve kurumsal çalışmalar ile ilişkisi bağlamında 6 tema altında sınıflandırılmıştır.

Dijital bağımlılığın dijital ebeveynlik ile ilişkisini ele alan tezler, ebeveynlerin dijital farkındalık seviyelerinin çocukların dijital bağımlılık veya bilinç seviyesine etkisi üzerine tartışılmıştır. Bunun yanı sıra ebeveynlerin dijital bağımlılık seviyelerinin, ebeveynlik stilleri ve tutumlarının, mesleklerinin, travmalarının, ebeveyn-çocuk bağlanma şekillerinin çocuklardaki dijital bağımlılığa özellikle ekran ve internet bağımlılığına etkisi açısından tezlerde yer almaktadır. Ayrıca ebeveynlerin sosyotelizm (*phubbing*) ve paylaşan ebeveynlik (*sharenting*) davranışları da tez konuları arasındadır.

Fiziksel faktörler açısından konuyu değerlendiren tezler sağlık durumu, uyku kalitesi, postür bozukluğu, hareket, spor ve egzersiz yapma, profesyonel spor ile uğraşma gibi faktörlerin çocuklarda dijital bağımlılığa etkisinden bahsetmektedir. Ayrıca vücut kitle endeksi, yeme alışkanlıkları, beslenme tarzı gibi değişkenler ile ilişkisine de yer verilmiştir.

Psikolojik etkenler temasına yer veren tezlerde çocuklarda dijital bağımlılık ile kişilik ve beceri gelişimi ile ilgili psikolojik değişkenler açısından ele alınmıştır. Çocukların benlik, kimlik oluşumunda kişisel iyi oluş, kişisel psikolojik ihtiyaçlar, dil gelişimi, zekâ seviyesi, utangaçlık, mizaç gibi kişisel özellikler, dış görünüş ve beden imajı gibi değişkenler ele alınmıştır. Beceri oluşumunda ise duygu düzenleme, başa çıkma stratejileri, olumlu sosyal davranış geliştirme, problem çözme, öz denetim, öz bakım, yaşam doyumu, akademik ve sosyal başarı gibi beceriler konu alınmıştır. Aynı zamanda akıllı telefon bağımlılığı (*nomofobi*), gelişmeleri kaçırma korkusu (*fomofobi*), sıkılganlık, dürtüsellik, sosyal anksiyete, akademik ve sınav kaygısı, yalnızlık ve umutsuzluk kaygısı, stres, öfke, saldırganlık, intihar şiddet eğilimi, riskli davranış sergileme gibi değişkenler ile dijital bağımlılık ilişkisine değinilmiştir.

Dijital bağımlılık ve sosyolojik değişkenleri konu alan tezler çocukların sosyal yetkinlik becerilerinin gelişmesi, sosyal destek, algılanan aile desteği, akran ilişkileri, iletişim becerileri ve sosyoekonomik değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca inanç, dindarlık, medya okuryazarlığı, aile ilişkileri, sosyal yabancılaşma, akran zorbalığı ve siber zorbalık/mağduriyet faktörleri de çocuklarda dijital bağımlılık ile ilişkili olarak ele alınan değişkenlerdendir. Tezlerde sığınmacı ve mülteci çocukların dijital bağımlılık seviyelerine dair çalışmalar da yapılmıştır.

Çocuk ve dijital bağımlılığı patolojik değişkenler bağlamında ele alan tezlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, özgül öğrenme bozukluğu, bilişsel gerilik, otizm spektrum bozukluğuna sahip olan, özel eğitim alan çocuklar incelenmiştir. Bunun yanı sıra astım, obezite/aşırı kiloluluk gibi hastalık durumları da dijital bağımlılık ile ilişkisi açısından değerlendirilmiştir. Bu temada önemli bir değişken olarak COVID-19 anksiyetesi ve pandemi süreci de çocuklarda dijital bağımlılık, ekran maruziyeti, davranış değişikliği ile ilgili olarak etkisi ve sonuçları açısından değerlendirilmiştir.

Kurumsal açıdan konuyu ele alan tezler ise dijital bağımlılık, internet bağımlılığı, çevrim içi oyun bağımlılığı için ölçek geliştirilmesine yöneliktir. Bunun yanı sıra dijital ebeveyn farkındalıkları, çocukların yabancılarla dijital etkileşim bilinci, bilgi güvenliği ve mahremiyet algısı, sanal riskler ve dijital ortamlardaki hak ve sorumluluk farkındalıkları üzerine de tezler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarda dijital bağımlılık ile mücadelede oyunlaştırma programları, sosyal temelli destek programı, bilinçli medya kullanımı psiko-eğitimi, dijital ebeveynlik eğitim programları gibi düzenlenen önleyici ve koruyucu olarak planlanan etkinlikler ve bunların etkililiği tezlerde incelenmiştir. Ayrıca, çocuk ve dijital bağımlılık ile ilgili öğrenci, öğretmen ve veli/ebeveyn görüşlerini konu alan ya da dijital bağımlılık ve çocuk temasına dair literatür değerlendirmesi sunan tezler de literatürde yer almaktadır.

Bu çalışmada Ulusal Tez Merkezi üzerinden çocuklarda “ekran bağımlılığı”, “internet bağımlılığı”, “problemlı/patolojik internet kullanımı”, “dijital/çevrimiçi/video/oyun bağımlılığı” anahtar kelimeleri ile yapılan aramada lisansüstü tezler listelenmiştir. Bu tezlerde ekran, internet, oyun bağımlılıklarının iç içe geçmiş doğasından dolayı tez içeriklerindeki temalar ortaklaşmaktadır. Çalışma sonucunda çocuk ve dijital bağımlılık ilişkisinde tezlerin dijital ebeveynlik, fiziksel, psikolojik, sosyolo-

jik ve kurumsal etkenler açısından değerlendirildiği görülmüştür. Bu değişkenler; yordayıcılık, aracılık, neden-sonuç ve etki-sonuç bağlamında çocuk ve dijital bağımlılık ile ilişki içerisinde ve çalışmalarında bu açılarından değerlendirilmiştir. Lisansüstü tezlerde teknoloji bağımlılığı ve çocuk temalı tezlerin beslenme, bilgisayar teknolojileri, din, eğitim, iletişim, psikoloji, sağlık, sosyal hizmet, spor, sosyoloji gibi birçok farklı alanda yapıldığı ve bağımlılığın beden, ruh, aile ve toplum dinamikleri açısından ele alındığı görülmüştür.

Araştırma notu kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin kapsamının geniş olması nedeniyle; derginin “Dijital İyi Olma ve Problemlı İnternet Kullanımı” başlığıyla uyumlu olacak şekilde, yalnızca problemlı internet kullanımı ve çocuk konulu tezlerin bibliyografisine yer verilmiştir.

Lisansüstü Tezler

Doktora Tezleri

- Ayas, S. (2022). Examining individual, relational and environmental dynamics of adolescent internet use: A mixed methods study. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Atalan Ergin, D. (2018). Ergenlerde bağlanma, ana-baba aracılığı ve dürtüsellik problemlı internet kullanımı ile akademik başarıya. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Ataşalar, J. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin problemlı internet kullanımını önlemek için tasarlanan programın etkililiği. Doktora Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.
- Babaoğlu, A. (2024). Enformasyon obezitesi ile mücadele politikaları ve Türkiye’deki durum. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Balkaya Çetin, A. (2014). Ergenlerin internet ve problemlı internet kullanım davranışlarının bazı psiko-sosyal özellikler açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Başdaş, E. (2018). Ergenlerde problemlı internet kullanım davranışları ile yakın sosyal çevre sorunları ve içe / dışı yönelim sorunları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bayrak, İ. (2017). 7. Sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı taraması ve belirlenen sorunlara yönelik etkinlik önerileri (Gemlik ilçesi örneği). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Canoğulları Ayazseven, Ö. (2019). Ergenlerde problemlı internet kullanımını önlemeye yönelik bilişsel-davranışçı temelli psiko-eğitim çalışmasının etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çam, H. H. (2014). Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Çeker, E. (2024). Problemlı internet kullanıcısı adölesanlara yapılan hemşirelik müdahale programının uygun internet kullanma, yalnızlık ve aile uyumu üzerine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Demiralp, C. (2022). Lise ve üniversite öğrencilerinde sosyal fobi ve sosyal bağıllık ile problemlı internet kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Demirdağ, B. (2025). Adölesanlarda uygulanan bilinçli farkındalık egzersizleri ile desteklenen transteoretik model temelli sağlıklı internet kullanımı programının problemlı internet kullanımı, sosyal beceri ve öz yeterlilik düzeyine etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Duman, S. (2023). Ergenlerde duygu düzenleme ve stresle baş etme psiko-eğitim programının problemlı internet kullanımına etkisi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Dursun, A. (2020). Ergenlerin problemlı internet kullanımını azaltmaya yönelik gerçeklik terapisi temelli psiko-eğitim programının etkililiği. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Elevli, S. (2020). Ergenlerde ebeveyn kabul-red algısı ile red duyarlılığı, sosyal kaygı, yalnızlık, duygu düzenleme güçlüğü ve problemlili internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karma desenli bir çalışma. Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Erdemir, N. (2021). Ortaokul ve lise öğrencilerinin internet bağımlılığı ve problemlili internet kullanımının incelenmesi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Eroğlu, Y. (2014). Ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyeti yordayan risk etmenlerini belirlemeye yönelik bütüncül bir model önerisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Erol, B. (2019). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının ergenlerin problemlili internet kullanım düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Horasan, B. (2025). Denizli merkez ilçelerindeki lise öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı, yeme tutumu ve kendine zarar verme davranışı ilişkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kaya, Ş. Ş. (2017). Ergenlerde çözüm odaklı yaklaşımın problemlili internet kullanımı, uyku kalitesi ve okul başarısına etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Onaral, G. (2020). Lise öğrencilerinde problemlili internet-oyun kullanımı ve NEİY/Sosyal İçerik Çekilme (Hikikomori) riskinin yaygınlığı ve ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Doktora Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özparlak, A. (2025). Ergenlerde problemlili internet kullanımına özgü hemşirelik uygulama modelinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Pehlivan, A. (2024). Lise öğrencilerinde problemlili internet kullanımının aile yaşam doyumu ve öz düzenleyici özelliklere etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Peker, A. (2013). İnsani değerler yönelimli psiko-eğitim programının problemlili internet kullanımı ve siber zorbalık üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Sever, G. (2022). Akademik yılmazlık ile sınav kaygısı, problemlili internet kullanımı, algılanan sosyal destek ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Şermet Kaya, Ş. (2017). Ergenlerde çözüm odaklı yaklaşımın problemlili internet kullanımı, uyku kalitesi ve okul başarısına etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Tuncer, M. (2025). Ergenlik döneminde çocuklara verilen psikoeğitimin öfke yönetimi ve problemlili internet kullanımı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tıpta Uzmanlık Tezleri

- Akyol Tekfiliz, G. (2024). İnternet oyunu oynama bozukluğu ve problemlili internet kullanımı olan ergenler ile madde kullanım bozukluğu olanların bağlanma ve duygu düzenleme becerileri açısından incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi.
- Ateş, H. (2021). Ergenlerinin kişilik özelliklerinin problemlili internet kullanımıyla ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.
- Balca, Y. (2021). Ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden problemlili internet kullanımında emosyonel disregülasyon ve ebeveyn tutumu. Tıpta Uzmanlık Tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Bozkurt, H. (2011). İnternet kötüye kullanımı olan çocuklarda psikiyatrik eş tanılar. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Bulanık Koç, E. (2017). İnternet oyunu oynama bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde ebeveyn tutumunun incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi.

- Çelik, E. (2020). Ergenlerde problemlı internet kullanımının uyku, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkisinin araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Çelik, Y. S. (2022). Ergenlerde riskli akıllı telefon kullanımı ve ilişkili etkenler. Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Demirci, S. (2025). İnternet oyunu oynama bozukluğu ve sosyal medya bağımlılığı olan ergenlerde online grup üyeliklerinin; psikopatoloji gelişimine, internalizasyon-eksternalizasyon problemlerine ve zorbalık rollerine etkisinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman RSHH.
- Ekinci, N. (2017). 16-18 yaş ergenlerde otistik mizaç özelliklerinin patolojik internet kullanımı ile ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Tıpta Uzmanlık Tezi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Erbaşı, Ö. N. (2024). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı ergenlerde bilişsel kopma sendromu (yavaş bilişsel tempo) komorbiditesinin problematik internet kullanımına etkisinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi.
- Erdoğan, A. B. (2023). 18-36 aylık çocukların otizm spektrum bozukluğu riskinin değerlendirilmesi ve ebeveyn ekran bağımlılığıyla ilişkisinin araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.
- Ereskici, E. (2023). Dijital ebeveynlik farkındalığının ilkökul çocuklarında problemlı medya kullanımına etkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
- Eroğlu, H. (2023). Obezite tanılı ergenlerde problemlı internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı, internet oyun oynama bozukluğu, siber zorbalık/mağduriyet düzeylerinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Ertürk, B. (2022). Problemlı internet kullanımı olan ergenlerde sosyal anksiyete düzeyleri ve siber zorbalık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Gündoğan, N. (2023). Siber mağduriyet yaşamış ergenlerin internet kullanım özelliklerinin ruhsal sorunlarının ve aile stillerinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Hajdini, A. (2016). Otizm spektrum bozukluğunda internet kullanımının eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Işık, A. (2016). Akneli ergenlerde akne şiddeti ile problemlı internet kullanımı ve psikiyatrik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması: Olgu-kontrol çalışması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Karaer, Y. (2018). Patolojik internet kullanımı olan ergenlerde anne baba tutumları, algılanan sosyal destek ve duygu düzenleme becerileri. Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Kocabaş, Ş. (2024). Özgül öğrenme bozukluğu komorbiditesi olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde problematik internet kullanımı ve internet kullanım tipleri. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH.
- Özen, E. (2018). Yarı damak-dudak tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbidite, psikolojik profilin belirlenmesi ile problemlı internet kullanımı ve geleneksel-siber zorbalık-mağduriyet ilişkisinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Sarı, A. (2015). Kentsel olmayan bölgede ilköğretim 5-8.sınıf öğrencilerinde bilgisayar ve internet kullanım durumlarının araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Saygılı, S. (2018). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde problemlı internet kullanımı ve intihar davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Taşcı, S. (2021). Ebeveynlerdeki problemlı internet kullanımı ile çocuklardaki psikopatoloji ile ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

- Tunçtürk, M. (2019). İnternet oyunu oynama bozukluğu olan ergenler ile problemlı internet kullanımı olan ergenlerin siber zorbalık, saldırganlık ve yalnızlık parametreleri açısından karşılaştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi.
- Türe Tekin, Ö. (2021). Obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde üstbilişler ile problemlı internet kullanımının ilişkisinin araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi.
- Üstündağ, B. (2024). Normal kilolu ile aşırı kilolu/obez olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı ergenlerin psikiyatrik komorbidite, patolojik internet kullanımı ve internet kullanım paternleri açısından karşılaştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH.
- Yasin, A. (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde patolojik internet kullanımı, saldırganlık ve siber zorbalık ilişkisinin değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi.
- Yıldırım, C. (2023). Obez ve aşırı kilolu ergenlerde patolojik internet kullanımının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ergenler ile karşılaştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi, SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi.

Yüksek Lisans Tezleri

- Abusaleh, H. R. (2024). Saudi ergenlerde problemlı internet kullanımı: Ebeveyn tutumu ve ebeveyn-ergen ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Ağbaba, E. (2021). Dijital oyun bağlamında sanal mekân ve gerçek mekân birlikteliği. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ağca, E. (2021). Ergenlerde problemlı internet kullanımı ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Akbaba, T. (2019). Lise öğrencilerinde problemlı internet kullanımının akademik güdülenmeye etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akbaş, N. (2023). Aile danışmanlığı perspektifinden çocuklarda problemlı medya kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Akın, İ. (2014). Problemlı internet kullanımının duygu düzenleme, aleksitimi ve dürtüsellik ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akpınar Aydoğmuş, E. N. (2017). Ergenlerde sosyal güvende hissetme ve memnuniyet ile problemlı internet kullanımı arasındaki ilişkide sosyal medya tutumlarının aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aksoy, Ö. (2021). Ergenlerde problemlı internet kullanımı, duygusal zeka ve okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Aktaş, T. (2018). İşitme engelli lise öğrencilerinin problemlı internet kullanımı ile sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Alçay, E. S. (2019). Ergenlerde problemlı internet kullanımı ile bilinçli farkındalık ve öz düzenleme arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Alsubaih, M. A. M. (2024). Ergenlerde problemlı internet kullanımı ile olası dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Altıntaş, A. (2020). Lise öğrencilerinde problemlı internet kullanımının duygusal zeka ve yaşam doyumu açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Altıntaş, S. (2016). Ortaokul öğrencilerindeki problemlı internet kullanımı ile algılanan anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Altunten, İ. (2019). Ergenlerde algılanan duygusal istismar ile problemlı internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Altya, D. (2019). İlkokul öğrencilerinin problemlı cep telefonu kullanımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Arslan, O. K. (2023). 4-6 yaş aralığındaki çocuklarda problemlı medya kullanımı ile duygu dışavurumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Arslan, S. (2022). Dijital ebeveynlik farkındalığı ve çocuklarda problemlı medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Ateş, M. K. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin problemlı internet kullanımları ile metabilşsel stratejilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
- Aznabakiyev, S. (2025). Lise öğrencilerinde problemlı internet kullanımına yönelik “değişen ben” programının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Baran, F. (2024). Lise öğrencilerinde bilişsel esneklik, problemlı internet kullanımı ve siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Başar, M. (2024). Hafif bilişsel geriliği olan özel gereksinimli çocuklarda problemlı internet kullanımı ve internet bağımlılığının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baylyyeva, C. (2019). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile problemlı internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Bayoğlu, S. G. (2019). Ergenlerde olumsuz ebeveyn stilleri ile problemlı internet kullanımı arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaçlar ve duygu düzenleme güçlüğünün aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bektaş, H. M. (2021). Çocukların problemlı internet kullanımı ve depresyon düzeyleri ile annelerin psikolojik sağlamlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Buzkran, B. (2016). 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi başarı düzeylerinin problemlı internet kullanımı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ceritli, U. (2016). Lise öğrencilerinde bağlanma stillerinin problemlı internet kullanımına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Cicioğlu, M. (2014). Öğrencilerin problemlı internet kullanımı ve siber zorbalık davranışlarına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Coşkunalp, S. (2022). Dijital ebeveynlik öz yeterliği ile çocuklarda problemlı medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Çağır, G. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemlı internet kullanım düzeyleri ile algılanan esenlik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çam, B. (2024). Dijital ebeveynlik farkındalığı ile 6-10 yaş çocuklarda problemlı medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Çelenk, S. (2021). Gençlerde problemlı internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı ve oyun oynama davranışlarının yaşantısal kaçınma, bilişsel birleşme ve baş etme becerileri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Çınar, M. (2015). Ergenlerin problemlı internet kullanım davranışları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çiçek, S. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin problemleri internet kullanımının ve siber zorbalık davranışlarının denetim odağı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Deligöz, S. (2022). Ebeveynlerin problemleri internet kullanım düzeyinin çocuk istismarı potansiyeli ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Dönder, A. K. (2021). Öz belirleme kuramına dayalı grupla psikolojik danışma programının ergenlerin problemleri internet kullanım düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Duman, S. (2016). Ergenlerin problemleri internet kullanımı ile akademik başarı ve ertelemeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Durak, Ö. G. (2017). Lise öğrencilerinde problemleri internet kullanımı ile saldırgan davranışların ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Dürmüş, G. (2018). Adölesanlarda obezite ve problemleri internet kullanımı ilişkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Ekinci, B. (2023). Dijital ebeveynlik ile çocukların duyu ve davranış zorlukları arasındaki ilişkide problemleri medya kullanımının aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Emiroğlu, S. (2024). 4-6 yaş arası çocuklarda problemleri ekran kullanımının ebeveyn stresi ve iyi oluş düzeyleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Erkol, Y. (2022). Hastanede yatarak tedavi gören 3-6 yaş grubu çocuklarda problemleri medya kullanımı ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Fidan, T. (2025). Lise öğrencilerinde problemleri internet kullanımı, dijital oyun bağımlılığı ve dijital obezitenin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Furuncu, C. (2019). Problemleri medya kullanım ölçeği Türkçe formunun geçerlilik güvenirlik çalışması: Çocuklarda ekran bağımlılığı ölçeği ebeveyn formu (s. 114). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü.
- Günlü, A. (2016). Ergenlerde internet ve problemleri internet kullanım davranışının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Gürçan, N. (2010). Ergenlerin problemleri internet kullanımları ile uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Gürer, L. U. (2021). Ergenlerde travmatik yaşantılar ve problemleri internet kullanımı arasındaki ilişkide stres ve duyu düzenlemenin rolü. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Hacıahmetoğlu, N. (2018). Lise öğrencilerinin internet kullanım bozukluğu, sosyal kaygı ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Han, Y. (2025). Ebeveynlerin phubbing davranışları ile okul öncesi çocukların problemleri teknoloji kullanımları ve dijital oyun bağımlılık eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- İpekli, D. (2024). Ebeveynlere sunulan “bilinçli medya kullanım psiko-eğitim programı”nın ilköğretim öğrencilerinin problemleri medya kullanım düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kabataş, M. (2020). Ergenlerde bilişsel esneklik ve başarı amaç yönelimleri ilişkisinde problemleri internet kullanımının aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaçar, S. (2017). Ergenlerde problemleri internet kullanımının bağlanma stilleri ve bazı sosyo-değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Karakoç, H. (2025). Ortaokul öğrencilerinde siber zorbalık/mağduriyetin problemleri internet kullanımı ve dijital okuryazarlık ile ilişkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karımış, Z. B. (2020). Ergenlerde ebeveyn tutumları ile öfke ve internet kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Koca, Ö. (2020). Adölesanların problemleri internet kullanımı ve sosyal görünüş kaygısının akıllı telefon bağımlılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Kolan, H. İ. (2020). Lise öğrencilerinin problemleri internet kullanımının öğrenme sorumluluğunu yordama gücü. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kuş, U. E. (2018). Ergenlerde ebeveyn tutumları, bağlanma stilleri ve internet kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Onur, Y. (2022). Ailelerin bilinçli internet kullanımı ve fiziksel aktivite yapma düzeylerinin çocuklarda problemleri internet kullanımı ve dijital oyun oynamaya etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Özdemir, E. Z. (2015). Bir lisede öğrenim görmekte olan adölesanların benlik saygısı ve anne baba tutumunun problemleri internet kullanımına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Özer, Ş. (2013). Problemleri internet kullanımının benlik saygısı ve öznel iyi oluş ile açıklanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özgür Yörük, B. (2018). Ergenlerin problemleri internet kullanımı ve sosyal hizmet uygulama önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özmen, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı düzeyinin yordanması. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özolgün Kurt, N. (2014). Meslek lisesi öğrencilerinde problemleri internet kullanımı, bilişsel yetenek ve dikkat becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Parladıcı, R. M. (2020). Ergenlerde problemleri internet kullanımı, saldırganlık ve olumlu sosyal davranış arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ahlaki uzaklaşmanın aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Pelek, S. (2025). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tipi, şiddeti, bağlanma stilleri ve patolojik internet kullanımı örüntüleri etkileşiminin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Sağıroğlu, N. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin günlük internet kullanım sürelerinin okul başarılarıyla ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sarıkan, E. (2024). Ergenlerde problemleri internet kullanımının duygu düzenleme, yalnızlık hissi ve algılanan sosyal destek açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Sarıyıldız, M. S. (2023). Lise öğrencilerinin akademik başarı, siber aylaklık, problemleri internet tüketimi ve internet katılım profillerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sarman, Z. B. (2019). Ortaokul öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin problemleri internet kullanımı ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Saruhan, Y. (2019). Lise öğrencilerinin problemleri internet kullanımı ile karakter güçleri ve akademik başarı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Sezgin, A. (2020). Ergenlerde problemleri internet kullanımı ile empatik eğilim, beden algısı ve akılcı olmayan inançlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Süntar, S. (2025). Lise öğrencilerinin problemleri internet kullanımı, siber zorbalık ve duygusal özerklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Şehidoğlu, Z. (2014). 15-17 yaş grubu ergenlerde bilinçli farkındalık düzeyi ile problemlerli internet kullanımını arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şenyiğit, A. (2018). Lise öğrencilerinin bilişsel esnekliklerine göre problemlerli internet kullanımlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Şimşek, M. (2024). Çocuklarda problemlerli internet kullanımına ilişkin ebeveynlere yönelik eğitsel videoların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Taşcı, B. (2024). Paylaşan ebeveynlik (sharenting) ve ebeveynlerin dijital farkındalığının çocukların problemlerli internet kullanımına etkisinin çocuk hakları bağlamında incelenmesi: Giresun ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Terzi, H. (2025). Ebeveyn mükemmeliyetçiliği ve dijital okuryazarlığı arasındaki ilişkide çocuğun problemlerli teknoloji kullanımının aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Topcu, S. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda problemlerli internet kullanımı ile ebeveynlerinin stresle baş etme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Türkoğlu, S. (2013). Ergenlerin problemlerli internet kullanımları ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Ünver, H. (2016). Siber zorbalık ile problemlerli internet kullanımı ve riskli internet davranışı arasındaki ilişki ve bu değişkenlerin çeşitli demografik özellikler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yalçın, H. S. (2023). Ergenlerde başarısızlık korkusu ile akademik erteleme arasındaki ilişki: Duygu düzenleme güçlüğü, anksiyete duyarlılığı ve problemlerli internet kullanımının aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yalçın, Ş. (2023). Ortaokul öğrencilerinde akademik erteleme davranışı ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide akademik motivasyonsuzluğun aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yalçınöz, V. (2018). Ergenlerde problemlerli internet kullanımı ile sınav kaygısı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yaman, K. (2017). Ergenlerde anne baba algısı uyum düzeyi ve problemlerli internet kullanım ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yavuz, T. (2022). Z kuşağında bağlanma şekilleri ve dijital ebeveynliğin dijital bağımlılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Yavuzarslan Gök, A. (2017). Ergenlerde problemlerli internet kullanımı, kişilik özellikleri ve sosyal beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yıldız, E. S. (2023). Psikolojik ihtiyaçlar, problemlerli internet kullanımı ve kişisel erdemler arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Yıldız, İ. (2010). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile problemlerli internet kullanımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Yılmaz, N. (2016). Ergenlerde problemlerli internet kullanımının yordayıcıları olarak stresle başa çıkma ve kişilik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yılmaz, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin dindarlık düzeyi ile problemlerli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yiğit, Z. (2015). 13–18 yaş aralığındaki ergenlerde, problemlerli internet kullanımı, öz anlayış ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yörük, B. Ö. (2018). Ergenlerin problemlerli internet kullanımı ve sosyal hizmet uygulama önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Yüce, Ç. B. (2018). Lise öğrencilerinde problemlı internet kullanımının kontrol odağı, problem çözme becerisi, sosyal destek deęişkenleri ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yücekaya, H. B. (2019). İnternet oyun oynama bozukluğu, akılcı olmayan inançlar, başa çıkma stratejileri ve öz-denetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Yücel, B. (2024). Lise öğrencilerinin riskli davranışları ile problemlı internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Zorbaz, O. (2013). Lise öğrencilerinin problemlı internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynakça

- Akkaş, İ. (2019). Teknoloji bağımlılığı. Eğitim Yayınevi.